

INFORME FINAL

“Co-diseño de ruta turística gastronómica en el municipio de Pradera, para el fortalecimiento de la identidad local, el comercio y la diversificación productiva, a través del turismo de base comunitaria”

Este proyecto se desarrolla en el municipio de Pradera, Valle del Cauca, como resultado del trabajo conjunto entre la comunidad de emprendedores, el colectivo Totuma organización, el grupo de investigación – SEPP, las secretarías de turismo y fomento económico de la Alcaldía de Pradera y la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, con el apoyo de la CNES 2017.

Se plantea atendiendo una necesidad social de la comunidad, que es la falta de identidad local en función de los procesos históricos que ha vivido el municipio, en contraste con la demanda del sector económico y productivo de la región; concibiendo el turismo de base comunitaria como un modelo de apropiación y defensa del territorio a partir de la construcción de tejido social, y redes de colaboración en el turismo gestionado por personas locales.

A través de metodologías de co-creación y de la mano de un grupo de emprendedores urbanos y rurales, se ha propuesto resignificar los valores patrimoniales del territorio para transformarlos en el desarrollo de experiencias diversificadas y diferenciadoras. Trabajando en la articulación y desarrollo de productos turísticos de tipo gastronómico y agroecológico, que puedan ser comercializados en una ruta de turismo de base comunitaria con marca local.

Para lograrlo se abordaron dos líneas de trabajo en tres fases o momentos de desarrollo, la primera línea incuye el reconocimiento del contexto y la articulación de elementos para lograr el fortalecimiento de emprendimientos locales del municipio, y la segunda línea se enfoca en el co-diseño de la ruta y los productos o servicios que la componen. Los momentos de ejecución se dividen en tres fases (Escuchar, Crear y Entregar) que a su vez se podrán proyectar constantemente de forma escalada según el avance logrado por la comunidad y su articulación a nuevas oportunidades para la sostenibilidad de la propuesta a mediano y largo plazo.

Los objetivos o metas a alcanzar en el periodo de doce meses que abarcó el proyecto se definieron así:

Escuchar: Mapeo y asociación de emprendedores.

Articular y Fortalecer los emprendimientos locales para dar respuestas innovadoras a los requerimientos de la ruta turística, desde el encadenamiento y la diversificación productiva.

Investigación, caracterización de emprendimientos y propuesta de trabajo conjunto.

Crear: Ruta turística gastronómica de Pradera

Co-diseñar la ruta turística gastronómica, a través de la resignificación de productos típicos del municipio que ponga en valor el patrimonio y la identidad local.

Visitas de reconocimiento y desarrollo de talleres participativos.

Entregar: Plataforma de comercialización

Instalar capacidades de gestión y asociatividad en los emprendedores para el comercio de la ruta, creando valores diferenciadores y principios de calidad para lograr que se posicione la ruta.

Capacitación a emprendedores, fortalecimiento a emprendimientos y propuesta piloto.

ESCUCHAR >>>

Para dar inicio al proyecto se conformó un equipo de trabajo multidisciplinar conformado por estudiantes de administración, diseño e ingeniería y profesionales de diseño industrial adscritos al grupo de investigación Sociedad, economía y política pública –SEPP

En los meses de julio y agosto se realizaron las primeras reuniones formales con las personas de la Alcaldía municipal de Pradera, con quienes se había postulado la propuesta inicialmente y se pretendía establecer el modo de trabajo asegurando el acompañamiento en el desarrollo de la misma. Inicialmente se contó con el apoyo y participación de la Secretaría de Fomento y Desarrollo económico y más adelante se conectó también a la Secretaria de Turismo por ser el tema principal del proyecto. A partir de esta alianza se logró hacer el primer reconocimiento de posibles emprendimientos a participar y la revisión de avances logrados en temas comunitarios y de organización con los pequeños y medianos emprendedores de la región, permitiendo direccionar el público objetivo al que se iban a dirigir las actividades.

El 24 de agosto en el marco de la “4 Feria de empleo y emprendimiento” se presentó a la comunidad el proyecto y se dio apertura a la convocatoria para emprendedores que quisieran hacer parte. En este periodo también se logró sistematizar una base de datos inicial y hacer una caracterización de emprendimientos locales del área urbana y rural que tuvieran relación con el sector gastronómico que era el foco principal de la propuesta. Para consolidar toda la información se realizaron visitas de reconocimiento al territorio rural y se evaluaron los datos de todas las entrevistas realizadas.

Co-Diseño de la Ruta turística gastronómica de Pradera

Para el fortalecimiento de la identidad local, el comercio y la diversificación productiva, a través del turismo de base comunitaria.

Recorrido # 1 Agosto . 30 . 2018

Yogourt, productos lácteos, fincas hospedaje

La carbonera, miradores

Mirador, restaurante, Las Rosas de Don Andres

Truchas: Criadero, estadero, lago de pesca, hospedaje, camping

Panadería, juego de Sapo, Pollos de campo, café, Acopio de Leche

Vereda El Nogal, Asovisa, potencial Agroturístico, Tamales del Nogal, Cedro Nogal,

Puente en el río Bolo, ventas de sancocho de gallina, domingos

Hoteles y centros vacacionales: Amsterdam, El Oasis, restaurantes

Canales de comunicación: Escrita, Carteleras, Parlantes(audios), Whatsapp, Voz a Voz.

Imagen: Primer recorrido de reconocimiento en zona rural.

Caracterización inicial:

Se entrevistaron 52 personas en total, con el fin de reconocer las características generales de los emprendimientos que podrían hacer parte del proyecto. Para este fin se diseñó una herramienta de recolección de datos que incluía 39 preguntas divididas en tres secciones: Información personal, información de su emprendimiento y referentes de identidad y patrimonio.

En la primera caracterización se encontró que el sector rural tiene mayor número de interesados y es el proveedor principal de materia prima, mientras el sector urbano la transforma para ofrecer productos procesados: gastronomía típica y derivados de lácteos. También se evidencia que la mayoría de emprendimientos son pequeños y aunque han recibido apoyo técnico/financiero de diferentes entidades, no todos cuentan con certificados de formalización y calidad. (Ver adjunto- Caracterización de la oferta)

En cuanto a la actividad económica se descubrió que no sólo predomina la gastronomía sino que la actividad agropecuaria tiene gran auge y propone variadas actividades turísticas, se evidencia que el sector rural ofrece servicios basados en experiencias, mientras en el urbano predominan la oferta de productos.

Este análisis establece nuevos objetivos para el desarrollo de actividades, adaptando el proceso a las necesidades e intereses de los habitantes del municipio y su entorno. Entre ellas se hace evidente la inclusión de los emprendimientos rurales y el facilitar su participación en los talleres, también se reconoce que el territorio tiene una gran biodiversidad y potencial en el campo agroecoturístico que se complementa con los productos agroindustriales que son comercializados en la zona urbana.

A partir las primeras visitas de reconocimiento se encuentra que ya existen diferentes rutas a tener en cuenta, incluso existe una propuesta de Plan estratégico de desarrollo turístico municipal que esta en marcha pero aún existe la necesidad de generar vínculos entre las personas y actores que hacen parte de esos circuitos locales, y desarrollar fortalezas en la atención e infraestructura turística .

A todos los emprendimientos interesados se les presentó el objetivo del proyecto y la metodología con la que se trabajaría durante el periodo de ejecución, dejando claro que los alcances tendrían un límite temporal pero permitiría la escalabilidad o proyección dependiendo del nivel de participación de la comunidad:

Imagen: Proceso metodológico del proyecto

Luego de trabajar en la investigación, contextualización, reconocimiento del territorio, mapeo y caracterización de los emprendimientos locales. Se dio paso al diseño de las diferentes actividades a desarrollar con la comunidad en el marco del proyecto, apropiando diferentes herramientas de participación y co-creación que permitieran enfocar el proceso en el desarrollo colectivo de una propuesta de turismo comunitario que potenciara los valores locales y se adaptara a las fortalezas o capacidades ya existentes.

CREAR >>>

Para el co-diseño de la Ruta turística de Pradera se establecieron tres componentes importantes a trabajar con la comunidad: El primero es el reconocimiento y valoración de la identidad y el patrimonio local (Taller de Identidad y Patrimonio), el segundo es el planteamiento de la ruta turística y los productos locales a comercializar en ella (Taller de co-diseño: Concepto y marca, Taller de co-diseño: Definición de estaciones y recorrido, Taller de co-diseño: productos y servicios), el tercer componente es el fortalecimiento a los emprendimientos locales (Capacitaciones, generación de redes, articulación con posibles formas de continuidad).

En el mes de septiembre se dio inicio entonces a las actividades de co-creación, partiendo con el taller de Identidad y patrimonio local. El foco de esta actividad es el reconocimiento de la memoria colectiva y la valoración del patrimonio material e inmaterial del territorio, y se propone desde el diálogo teniendo como referente el espacio geográfico, las prácticas tradicionales y la cultura material. Además, incluyó un espacio lúdico-creativo en el que se plasmó por medio de imágenes, formas, texturas y colores una definición propia de la identidad local.

Al ser este el inicio de la etapa de creación se presentó nuevamente el objetivo y metodología del proyecto, y se realizó una actividad para reconocer los nombres y la ubicación de los participantes.

Mapas de Pradera: Ubicación de emprendimientos y lugares clave en zona rural y zona urbana

Se desarrolló un ejercicio de diagnóstico del patrimonio en el que se definen por equipos los que consideran ítems de patrimonio material e inmaterial, el porqué de su valor, cuáles son las amenazas existentes para su extinción y qué soluciones se proponen para su conservación. Encontrando en el espacio de socialización que en general la comunidad destaca la diversidad cultural y biológica del territorio, valorando las prácticas culinarias y el entorno natural (paisajes, flora, fauna y cuerpos hídricos) como su mayor patrimonio.

En la práctica creativa se invitó a todos los participantes a realizar dibujos, figuras y collages que definieran gráficamente un resumen de la identidad local y los valores patrimoniales de la comunidad. Dando como resultado: Geometrías de base, un Moodboard y la paleta de colores para la marca. Estos resultados son los insumos que sirvieron de base para generar el diseño del concepto e imagen de la ruta turística.

Las imágenes más representadas aludían a animales propios de la región como el oso de anteojos, el mono aullador y diferentes aves de color, también se repetía el patrón del paisaje montañoso o imágenes de personas y alimentos frescos (frutas, verduras, campo sembrado, platos típicos). La paleta de color propuesta en ambas sesiones coincidió en los colores rojo, azul y verde; en la zona rural también se incluía el color amarillo y cabe resaltar que los tonos elegidos eran más saturados que los de la zona urbana.

Este taller se realizó dos veces, uno en la sede de La Feria para facilidad del público de la zona rural y otro en las instalaciones del SENA para los participantes de la zona urbana. Sin embargo, los resultados de ambas sesiones se unificaron y se definió que las siguientes actividades se desarrollarían con la participación de todos los emprendedores inscritos, alternando las locaciones entre zona rural y urbana para facilitar el acceso equitativo.

Teniendo en cuenta los lugares clave mencionados y la participación de emprendimientos ubicados cerca a estos, se identificaron las rutas o posibles circuitos que tendrían una fácil articulación. Con este diagrama en mente se propuso para el siguiente taller un lineamiento para la confirmación de esta información, y la definición colectiva de los posibles nodos o estaciones de la ruta que se enmarcaran en un concepto que debería asociarse a los valores patrimoniales identificados.

En primera instancia se debía definir el sistema turístico de Pradera incluyendo los emprendimientos articulados al proyecto, para esto se completó en un gran mapa conceptual la información perteneciente a la estructura, infraestructura y superestructura que está actualmente involucrada en el sistema. Se hizo énfasis en la estructura con la que cuentan los emprendimientos participantes, para tener en cuenta los atractivos turísticos y la capacidad instalada en términos de alojamiento, alimentación, esparcimiento y diversión, experiencias agropecuarias y productos de consumo.

Después de tener un panorama de posibles insumos y la ubicación de los emprendimientos, se pasó a proponer un ejercicio de co-diseño de las estaciones para la ruta turística: Se marcó sobre un mapa los puntos o regiones de mayor relevancia según los diagnósticos y se propuso que en grupos se trabajara en la ideación de diferentes estaciones para la ruta turística.

Cada equipo creaba una estación incluyendo: Nombre, Atractivos turísticos, Equipamientos disponibles y propuesta de imagen (Teniendo en cuenta la información del sistema turístico, el moodboard y la paleta de colores definida en el taller de patrimonio).

De esta manera se crearon nueve propuestas de estaciones en el casco urbano y rural del municipio, identificadas con figuras de animales propios de la zona y nombres inspirados en la riqueza natural del territorio (Ver archivo: Caracterización de estaciones). Además, se evaluó la manera en la que se debería comunicar o guiar el paso de los visitantes por las estaciones, teniendo en cuenta los tipos de señalética normalmente usados en circuitos o recorridos turísticos.

	Estaciones	Icono	Tipología	Contenido	Ubicación
A	Pradera Dulce	La iguana	Tótem general	Mapa general con las estaciones.	parque pradera
B	Lomitas de la Pradera	Loro	Tótem direccionamiento	Estación río bolo / estación recreo	lomitas
C	Diversión al cielo	La marteja	Panel informativo	Atractivos turísticos	El Recreo
D	Kwet wala (piedra grande)	Cusumbo	Mesa interpretativa	Información resguardo indígena, atractivos turísticos	San Isidro
E	Puerta a la cuenca	Coclí	Tótem direccionamiento	Toma decisión hacia estaciones F/D/I/B	Potrerito
F	Entre rios	Mono aullador	Panel informativo	Atractivos turísticos agropecuarios	La feria
G	Las tinajas, Los cristales	Oso anteojos	Mesa interpretativa	Ecosistemas de paramo, cuidados	Bolo blanco, bolo azul
H	Sastoque	Armadillo / zarigüeya	Panel informativo	Atractivos turísticos agropecuarios	El retiro
I	Piedra del encanto	Barranquero	Tótem general	Atractivos turísticos	Los pinos

Con estas propuestas el equipo sistematizó la información y comenzó el proceso de desarrollo de la propuesta de diseño de marca y los iconos o símbolos de cada estación dentro de la ruta, incluyendo el concepto de BIODIVERSIDAD+AGROECOTURISMO+MULTICULTURAL que fue definido de forma colectiva por los emprendedores como alma de la ruta.

La propuesta gráfica para la Ruta incluye el desarrollo de un logo o marca local para la ruta, los símbolos o iconos que representarán a cada estación y señalética en formato inicial. Los primeros desarrollos presentados por el diseñador vinculado al proyecto fueron los siguientes:

Imágenes: Propuestas de logo - Marca de ruta agroecoturística.

Imágenes: Propuesta gráfica - Iconos estaciones

Imágenes: Propuesta objetual - Estructuras para señalética

Imágenes: Propuesta gráfica - Iconos señalética

Para dar continuidad al proceso de co-diseño de la ruta se desarrolló una segunda sesión de trabajo con el equipo de participantes, esta vez se propuso el diseño de productos turísticos a ofrecer y recorridos a marcar dentro de la ruta. Para comenzar se señaló sobre el mapa las estaciones propuestas y se organizaron grupos con el fin de idear programas o paquetes turísticos dirigidos a estas, en la actividad los grupos proponen el sector de la ruta a visitar, incluyen los equipamientos y servicios que se encontraron en el sistema turístico, definen las actividades que se deberían realizar (Comidas, recorrido caminata, visita a hito natural, recreación, compra de productos lácteos, deportes, camping, etc.) persona responsable, costos, duración del recorrido, dificultad, tipo de público, estrategias de control del impacto ambiental. Además, se plantea la generación de valores para la ruta y sus recorridos, de manera que los emprendedores también definieron la experiencia, a qué público se dirige o debería ser dirigido, lo que lo hace diferente y un mensaje de invitación para los visitantes.

Imagen: Primera propuesta de estaciones.

Teniendo en cuenta las propuestas presentadas, se observó que los emprendimientos que se encuentran en la zona urbana presentan mayor oferta de productos de consumo y gastronomía. Por este motivo se desarrolló para ellos un taller extra enfocada al co-diseño del plato típico que represente a la comunidad Pradereña, pensado desde el tipo de ingredientes, proveedores, nombre, precio, estrategia de comercialización y valor agregado. (Ver adjunto - Talleres de co-diseño)

Imágenes: Taller de Cocina creativa.

Atendiendo a la particularidad de la zona urbana y como estrategia para el fortalecimiento de los emprendedores participantes, se realizó el taller de cocina creativa. Este taller fue dictado por el chef internacional Josué Pérez y se enfocó en la realización de un plato típico de Pradera que pueda ser comercializado en los restaurantes y cafés de la zona urbana, incluyendo dentro de sus ingredientes los productos agrícolas que ofrecen los emprendimientos del sector rural (Banano, plátano, naranja, cidras, yuca, plátanos, limón, Panela, papa aérea, vino, tomates, gallinas criollas, bore, curíes, vino de mora, gallinas, orégano, tomillo, ají dulce y picante, cebolla, tortas, donas, chocolates, Helado artesanal, queso campesino, queso cuajada, mantequilla artesanal, café Soberano, Excelso y tradicional, agua potable, porrón, agua en bolsa, botella pet, yogurt griego, dulce manjar blanco, arroz con leche, tamales mixtos, tamaños personales, cocadas, arroz con leche, dulce cortado).

Las preparaciones que realizaron en el taller fueron:

- Ensalada: Pradera verano.
- Sopa: Criolla de pollo o gallina.
- Plato fuerte: Trucha en salsa de cilantro.
- Acompañante: Patacones.
- Bebida: Jugo de Maracumango con gulupa y crema de coco.

De forma paralela a la planeación de la capacitación en cocina creativa, partiendo de la información recopilada en las propuestas de paquete turístico, se decide realizar el reconocimiento de los circuitos y evaluar la capacidad de los emprendimientos en relación a la recepción de turistas que opten por comprar este tipo de paquetes. Para esto se realizaron visitas a cada emprendimiento y se estableció la oferta real disponible para cada circuito contemplando ítems como: la producción, la capacidad de las instalaciones para alojamiento y alimentación, la disponibilidad de transporte, servicios a ofrecer, atención, entre otros. (Ver adjunto - Grupo de Turismo)

Imágenes: Evaluación de circuitos.

Al realizar los recorridos de prueba, se notificó que muchos de los emprendimientos todavía necesitan inversión y fortalecimiento debido a que son propuestas de negocio que se encuentran en su primera etapa, o están proyectando cambios dentro de sus instalaciones para lograr potenciar los servicios en la línea de turismo. También se descubrió que el tema de la señalización es fundamental para el proyecto, ya que actualmente no se cuenta con un sistema que comunique a los visitantes con claridad los lugares ni la ubicación de puntos para el consumo de servicios o productos dentro de la zona rural.

Terminadas las sesiones generales se llegó a diferentes conclusiones:

- El nivel de desarrollo de las unidades de negocio se encuentra en su mayoría en una fase o periodo de **exploración**.
- Es necesario fortalecer la oferta y experiencias que cada emprendimiento propone, articulándose entre unidades de negocio con actividades relacionadas, ofertando paquetes turísticos en común, o en general apuntando al desarrollo colectivo como red.
- La ruta se puede consolidar con un grupo que incluya **cuatro nodos o estaciones** en vez de las nueve que se sugerían inicialmente, ya que varias de las estaciones propuestas coincidían en ubicación, valores y productos a ofrecer.
- Para el **desarrollo de un piloto** se debe contar con muestras específicas, es decir “buscar a quien queremos que nos visite” para probar en situaciones reales la propuesta.

Además de lo anterior, como resultado de los talleres y sesiones colaborativas, se genera una retroalimentación general y se definen nuevos horizontes y objetivos para el desarrollo del proyecto: Teniendo en cuenta que la ejecución actual sólo alcanzaría a cubrir los objetivos más cercanos, se plantea cual será el enfoque y alcances del proyecto a corto, mediano y largo plazo. Finalmente se proyecta alcanzar dentro del periodo de ejecución del proyecto el diseño de la Ruta Turística, fortalecimiento de la capacidad instalada de los emprendimientos, una primera propuesta de señalización de la ruta y estrategias de comercialización o programa piloto. Se propone a la alcaldía y al grupo de trabajo, el acompañamiento para definir la fase de desarrollo que incluye: Formación y construcción de criterios de Auto-certificación, Asociatividad y Formalización; Segunda etapa de señalización de la ruta y Mejoramiento cadena de valor.

Como parte de la propuesta de creación que busca también el fortalecimiento y capacitación de los emprendedores, se asesora a varios integrantes del grupo para participar de la convocatoria “Conformación banco de propuestas para la cofinanciación de planes de negocio para grupos con negocio en marcha, sin negocio en marcha y grupos de jóvenes rurales” que es ofertada por el Ministerio de Agricultura y tiene por objeto: Invitar a la población de residentes en los cuarenta y un (41) municipios a intervenir por el proyecto “Construyendo capacidades empresariales rurales: confianza y oportunidad” para participar en la formulación, presentación, e implementación de propuestas de planes de negocio a través del mecanismo de cofinanciación de hasta cuarenta millones de pesos \$40.000.000. La postulación a esta convocatoria se contempló como una oportunidad de continuidad que fortaleciera el proceso a mediano plazo, en donde se cuentan tres etapas:

Fase 1 - Planificación para el desarrollo de capacidades empresariales en el territorio

Fase 2 - Fortalecimiento de las capacidades empresariales

Fase 3 - Consolidación y sostenibilidad de las capacidades empresariales

Ya que los requerimientos de la convocatoria exigían condiciones específicas, el grupo de emprendedores pertenecientes a la Ruta Agroecoturística logró postular por medio de once familias (Pradera Urbana: 2, Lomitas: 1, Líbano: 1, La Feria: 5, Bolo Blanco: 1, Bolo azul: 1) con el fin de nutrir la fase de desarrollo en la que se puedan fortalecer la infraestructura y los modelos de negocio en red. Dentro del proceso se logró avanzar a una segunda fase de la convocatoria, con la que se está desarrollando actualmente la propuesta acotada del plan de ejecución y la forma en que se destinarán los recursos recibidos con la contrapartida aportada por estas familias; esta propuesta será evaluada y de resultar ganadora comenzaría el proyecto en el 2019.

ENTREGAR >>>

En la última fase del proyecto se pretendía lograr transferencia de conocimiento para la difusión, promoción y comercialización de la ruta por medio de una prueba piloto. Además, formular propuestas de continuidad y principios de calidad que permitan monitorear los emprendimientos y su sustentabilidad más adelante.

Como primer alcance se decidió realizar una caracterización de la demanda, con el fin de identificar las características y requerimientos de las personas que podrían estar interesados en visitar el municipio de Pradera con fines turísticos. Se realizó una encuesta virtual en la que hubo 100 participantes de los municipios aledaños como Cali con el 12% Palmira 57%, Florida 1%, Cerrito 2%, Candelaria 1% y habitantes de Pradera con un 27%. Como resultado se obtuvo que la mayor parte de los encuestados fueron hombres con un 52% y la edad promedio del total de participantes fue de 33 años.

En la entrevista se tocaban temas como edad, género, actividad deportiva, interés en el municipio de pradera y su relación con la zona rural o urbana, medio de transporte, actividades de interés y presupuesto dispuesto a invertir en actividades de turismo. Dentro de los resultados se identificó que la zona más conocida por las personas encuestadas que han visitado Pradera es la zona urbana y el 52% del total de encuestados no conocen sitios turísticos. Respecto al interés sobre el municipio de Pradera como destino turístico, el 82% de los encuestados respondió afirmativamente a esta pregunta, manifestando que les gustaría realizar actividades como senderismo, camping, vivir experiencias propias del campo, ciclo montañismo, avistamiento de aves y recreación en ríos, lagos y piscinas. Así mismo, estarían dispuestos a vivir experiencias turísticas en zonas rurales en condiciones propias de la comunidad, contando con servicios e infraestructura básica. Por último encontramos que, al nivel de importancia en los factores claves para vivir una experiencia turística, teniendo en cuenta que 5 es el grado más alto las personas encuestadas estas dan prioridad a la seguridad, servicios básicos y variedad de actividades a ofrecer. (Ver adjunto – Caracterización de la demanda)

Imágenes: Caracterización de la demanda.

Teniendo en cuenta esta información y finalizadas las sesiones de co-creación de la Ruta turística, como resultado de las jornadas de retroalimentación con la comunidad se establecieron cuatro circuitos definitivos que la compondrían con sus respectivas estaciones. También se evaluó la correspondencia formal y los requerimientos de señalización que debían tenerse en cuenta para desarrollar el diseño de marca local, y los símbolos o representaciones gráficas elegidas.

En conjunto se estableció nombre, tema, territorio y productos o servicios que abarcaría cada circuito, dando valor a los emprendimientos que hacen parte de la Ruta. Para esta etapa del proyecto se ha logrado consolidar una red de emprendimientos estable, contando con aproximadamente 30 emprendedores constantes en las actividades, dispuestos a construir y trabajar de manera colectiva por los objetivos creados.

La ruta Agroecoturística se define entonces con los siguientes cuatro circuitos:

Imagen: Estaciones Ruta turística por circuitos.

- COLIBRÍ Circuito gastronómico:** Este circuito abarca la zona urbana de Pradera y como su nombre lo indica tiene un gran potencial en gastronomía incluyendo emprendimientos como: Lácteos Dajesa, Gelatier, Palangana de dulce, Piedra del encanto, Bar Bora Bora music and drinks, Wonka, Empanadas de la casa, Tortas Margot, Endulzarte, Dulces sentimientos y Agroindustria La Aldea. Sus atractivos turísticos son el Parque principal, la Iglesia principal, Estación ferrocarril y la Arquitectura tradicional. Además, por ser el foco central de Pradera allí se podrá encontrar información sobre la ruta general y tomar transportes u otros servicios con dirección a los circuitos de la zona rural.
- LA MARTEJA Circuito cultural:** Este circuito comprende zonas entre Bolívar, El recreo, Lomitas y Potrerillo. Cuenta con emprendimientos como: Escuela taller Casa Zambo, Toque 29 Ecoturismo, La Maga y Ecoglacial. Sus atractivos turísticos son los senderos ecológicos, Miradores, Actividad cultural (conciertos/clases música/biblioteca), Artesanías, Exposiciones Artísticas, Tour del agua en la embotelladora Ecoglacial, Alimentación saludable, Actividades de Bienestar (yoga/pilates/hidroterapia).
- EL CUSUMBO Circuito agroecoturístico:** Este circuito comprende las zonas de La Feria, El Líbano, San Isidro y San Antonio. En este recorrido se encuentran emprendimientos como: Ecopaz tour, Panadería y caseta las brisas, Finca Granito de Oro, Astracava, Planta Sana, Finca Bella vista, Recorridos a caballo y Zonas de camping. Como su nombre lo indica este circuito tiene alto potencial en el tema agroecológico ya que sus habitantes poseen un amplio conocimiento en plantas medicinales, temas Agroecológicos, leyendas del bosque y memoria histórica del territorio; también es un sector de producción orgánica que incluye dentro de su oferta una experiencia práctica en el territorio. Entre sus atractivos turísticos están: La Laguna – Líbano, Experiencia en Planta sana, Cascadas – San isidro, Cueva del duende, Experiencia de procesos en Astracava/Agropor, Túneles – San Antonio, Talleres sobre plantas ancestrales, Fincas agroecológicas, Sendero ecológico (Líbano -San Antonio- San Isidro) y el resguardo indígena Kwet Wala dónde se encuentra una gran piedra con este mismo nombre, más conocida como la “piedra del Canadá”.
- OSO DE ANTEOJOS Circuito los bosques:** Este circuito comprende las zonas de El retiro, Bolo blanco, Bolo azul. Participan los emprendimientos: Lacam, Productos soberano, Finca Santa Ana, Mora Bolo Blanco. Al ser un territorio de conservación y reserva natural la mayoría de atractivos turísticos son de este tipo, en la zona de Bolo Blanco se encuentra: la Parcela el Sinaí, Avistamiento de aves y paisajes, Parcelación San Julián (comité agrario Astracava), Tienda la palma de cera, Alimentos lácteos, Cultivos frutales; y en la zona del Bolo Azul: Senderos ecológicos, Miradores, Paisaje montañoso, Lagunas de páramo, Paseos a caballo, Alojamiento camping, Avistamiento de aves – fauna – flora y formaciones nubosas (condensación).

Buscando consolidar la red y fortalecer el proceso hacia la instauración de esta ruta, se realizó un tercer recorrido en el que se visitaron todos los emprendimientos y se asesoró de forma personalizada a cada uno en busca de acotar la capacidad actual de servicios e infraestructura para el adecuado funcionamiento.

Cómo se mencionó anteriormente el grupo de emprendimientos se encuentra en su mayoría en una etapa primaria, lo que presenta de manera evidente una necesidad de fortalecer la infraestructura, presentación y/o proceso de comercialización de muchos de los productos o servicios. El equipo de trabajo se encargó entonces de evaluar las necesidades más urgentes y conectar por grupos emprendimientos que pueden fortalecerse en red como el caso del Café Soberano que no cuenta con puntos de distribución, pero podría aliarse con los emprendimientos de los otros circuitos y de la zona rural para ello. En este proceso se concluye que la inversión del proyecto no puede estar centralizada en generar la Ruta e instalar toda la señalética en el territorio, si no se cuenta con el stock de servicios funcionando al cien por ciento; por lo tanto, se define destinar parte de la financiación a fortalecer el sistema turístico local e instalar sólo la señalética básica para la inauguración de la Ruta y su funcionamiento a corto plazo.

Para esta etapa del proyecto se hizo necesario solicitar una prórroga, ya que la ejecución del proyecto fue afectada por la Ley de Garantías que se desarrolló en el año 2018 por motivo de las elecciones presidenciales y el cierre administrativo del segundo semestre por el paro nacional de estudiantes; se propone finalizar en el mes de abril teniendo en cuenta el cierre del fin de año para procesos contractuales que limitaría justamente todos los movimientos necesarios para la construcción y entrega de resultados.

Para continuar se acompaña el proceso de los emprendedores en la planeación de objetivos colectivos frente al deseo de continuidad del proyecto, quienes ven una gran oportunidad en presentar la propuesta en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural de Pradera para consolidar un solo plan de turismo municipal que incluya la Ruta Agroecoturística co-creada por la misma comunidad y de apertura a nuevas posibilidades con enfoque en el mediano y largo plazo. Frente al tema, en el mes de diciembre se abrió un espacio en la reunión del CMDR para presentar el proyecto y entablar un diálogo frente a diferentes inquietudes como: Apoyo y respaldo por parte de la comunidad en la propuesta de la Ruta Agroecoturística de Pradera, inclusión de Pradera como Municipio priorizado en el programa del Viceministerio de Turismo, Turismo y Paz, preguntas sobre la futura vinculación de más emprendimientos a la Ruta, y por último: La creación de Mesa de Trabajo sobre Turismo en Pradera, para la generación de una propuesta de segunda fase para el proyecto.

Publicidad para un curso de Turismo de Naturaleza. El cartel incluye el logo de SENA y el de la Alcaldía Municipal de Pradera. El texto principal dice: 'INVITAN A LA COMUNIDAD PRADEREÑA A CAPACITARSE EN EL SIGUIENTE CURSO COMPLEMENTARIO TURISMO DE NATURALEZA Duración 340 horas'. Se listan los requisitos: estar registrado en la plataforma <http://oferta.senasofiplus.edu.co>, traer 2 fotocopias de la cedula ampliada al 150%, y diligenciar el formato de pre-inscripción. Se proporciona el número de teléfono 267 2558 y 312 709 1056. En la parte inferior derecha se menciona la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico.

Por otra parte, atendiendo al compromiso de capacitar a los miembros del proyecto y en general a la comunidad de pequeños emprendedores de Pradera, con el apoyo de la Secretaría de Fomento y Desarrollo económico de la Alcaldía y en convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA se da apertura al curso **Técnico de Turismo de Naturaleza y Agroecología** con una duración de 340 horas.

Imagen: Publicidad curso de Turismo de Naturaleza-SENA

Cerrando el proceso de creación de marca local se entrega la propuesta final de diseño, incluyendo el logotipo de la ruta, los iconos de cada circuito, la marca general y los formatos de base que serán utilizados para la señalización. Resultado al que se llegó por elección y recomendación de los participantes, quienes votaron y realizaron ajustes frente a las propuestas presentadas en el proceso creativo de la marca hasta llegar al diseño definitivo. A continuación, se presenta la marca de la Ruta denominada *Pradera, dulce aventura*:

Imagen: Logotipo principal de la Ruta

Imagen: Logotipo, formato de aplicación horizontal.

Imagen: Relación iconográfica de los circuitos, representada en la marca.

Imagen: Definición y correspondencia de íconos para cada circuito.

Todos los archivos que corresponden a la marca fueron sistematizados y compartidos con la comunidad para su posible reproducción. Igualmente, dentro del proceso de diseño se generaron las plantillas para aplicar la propuesta gráfica a los formatos de señalética establecidos para la instalación de la ruta (incluyendo la reproducción a escala real e instalación de la señalética principal para poner en marcha la ruta).

Paralelo al trabajo de diseño se realizaron jornadas de planeación para la inauguración de la ruta, en este tiempo mientras se iba mejorando la infraestructura y organización de los emprendimientos participantes, surgió la propuesta de realizar una actividad turística en el Río Bolo azul. Esta iniciativa resultó ser una perfecta oportunidad para proyectar un piloto de lo que aspira la Ruta turística cuando esté en marcha.

Se realizó el piloto, en el que participaron varios de los emprendedores como organizadores y otros como voluntarios apoyando la logística y atención del público invitado. El pasadía se realizaba en el corregimiento La Feria e incluyó caminata, paseo por el río Bolo Azul, visita a Planta Sana y oferta de alimentación: Hidratación, fruta y refrigerio.

Imágenes: Piloto de pasadía, Río bolo azul.

Esta jornada fue una gran experiencia para el grupo, en la medida que les permitió enfrentar desafíos reales en cuanto al trabajo colectivo como red y la capacidad de organización frente a la oferta de servicios turísticos con un grupo diverso de participantes. Aunque el clima no fue el esperado, se tuvo una buena acogida por el público y los participantes mantuvieron la energía haciendo del día una agradable experiencia en un ambiente familiar.

Finalmente, el grupo encontró una gran motivación por todos los esfuerzos generados y el buen trabajo en equipo, se fortalecieron lazos comunitarios y se reflexionó también sobre los resultados para proyectar mejoras y aplicarlas en las siguientes actividades.

RESULTADOS >>>

Teniendo en cuenta todo el proceso de co-creación desarrollado y el gran potencial de la red de emprendedores que se han empoderado con el proyecto, el final del recorrido resulta sumamente positivo. Aunque aún queda un largo camino por recorrer, se puede contar con una base consolidada para el fortalecimiento de los procesos productivos con identidad local y la gestión de turismo de base comunitaria.

Durante el periodo de cierre del proyecto se enfocaron todos los esfuerzos y gran parte de la inversión en apoyar el fortalecimiento del sistema turístico y la instalación de una infraestructura básica de señalética, para la inauguración y funcionamiento en una primera etapa de la Ruta Agroecoturística de Pradera. Los resultados de esta labor fueron:

1. Dotación apropiada para la oferta turística que cada uno presenta en su propuesta de valor. Partiendo por el fortalecimiento en infraestructura y organización a los emprendimientos participantes de la ruta, se entregaron entre otros elementos, carpas compartidas para la oferta de hospedaje por circuitos, utensilios de cocina para la preparación o presentación de productos gastronómicos, elementos de senderismo y avistamiento, cuerdas, linternas, binoculares y prendas con marca local: gorras, pavas y chalecos marcados con el logo de la ruta.
2. Marca digitalizada para su posible reproducción e instalación de señalética principal de la Ruta. Para la señalética se imprimieron sobre lámina de metal: El mapa general de pradera con ubicación y descripción de los circuitos, señalética con logotipo de la ruta, puntos de direccionamiento con icono para cada circuito; además se entregaron los materiales para construir las estructuras de soporte de estos elementos, a ser instalados en una jornada de minga propuesta por los mismos emprendedores antes de la inauguración de la ruta.
3. Diseño e impresión de guías turísticas en alta calidad. (ver adjunto: guía turística)
4. Acompañamiento en la divulgación de la ruta por redes sociales, apoyo a la difusión del proyecto con producción de piezas gráficas y audiovisuales. (Ver links)

<https://www.facebook.com/totumaorganizacion/>

http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/pradera-estrena-ruta-agroecoturistica.html?fbclid=IwAR1u6M1rQG7omFqdwSf2wnZR4G9OFUQtOx3_PtZgMdk_8WbGxrqpf6200

5. Apoyo logístico y soporte a la gestión de la jornada de inauguración de la Ruta, que inicia en una presentación oficial de apertura con una pequeña feria de productos en la zona urbana y continúa con una experiencia rural saliendo desde el parque de Pradera hacia la vereda San Isidro, visitando el circuito agroecológico de la Ruta.

Cabe aclarar que la jornada de inauguración de la ruta estaba programada para el mes de marzo - 2019, pero por petición explícita de la comunidad debió ser reprogramada para el día 7 de abril del mismo año. Por esta razón se cierra el proyecto sin registro fotográfico o audiovisual de la actividad, pero, se continúa con el apoyo por parte del equipo de trabajo en la gestión y organización del evento, en todo caso la inversión para la ejecución del mismo ya había estado acordada dentro de los plazos iniciales y todos los proveedores que participan del evento estuvieron comprometidos a cumplir en la nueva fecha.

Finalmente, se plantea que la aplicación de herramientas de diseño colaborativo y co-creación para el fortalecimiento de procesos comunitarios, que se abordó con la experiencia de formulación de una Ruta de turismo de base comunitaria en el municipio de Pradera, Valle del Cauca, permite generar las siguientes conclusiones:

- El alcance final del proyecto, siempre dependerá en gran parte de la participación y apropiación del conocimiento por parte de los participantes en el proceso. Por esta razón, la dinámica de las sesiones debe ser envolvente e inclusiva brindando respuestas oportunas frente a los intereses y experiencias locales que se evidencian.
- Facilitar espacios de interacción y comunicación entre los diferentes actores involucrados en las dinámicas productivas (Estado, academia, sector privado y comunidad), fortalece el alcance e impacto de la solución propuesta.
- Se evidencia la importancia de incluir dentro de la metodología, sesiones en las que se visualicen modelos de continuidad que promuevan tanto el desarrollo estructural del proyecto, como la sostenibilidad de redes solidarias.
- En el caso puntual de la población con la que se trabajó: Los participantes implementan el conocimiento brindado en los talleres para sus propios emprendimientos y se logró crear la propuesta de marca región, fortaleciendo el proceso de identidad cultural y comunitaria.

Sin embargo, se debe resaltar también que en la mayor parte de la ejecución administrativa del proyecto se evidencia la poca sincronía e inflexibilidad que presenta la institución con proyectos que son de carácter social y comunitario. Teniendo en cuenta que el proceso de extensión que se vive en la práctica representa mayores desafíos en cuanto al acceso al territorio, compromiso de la universidad con la sociedad, demandas de la comunidad frente a la propuesta de solución y aplicación de la misma, manejo de tiempos y plazos que coincidan con las dinámicas de la comunidad beneficiaria (entre muchos otros); se genera un nivel alto de frustración al encontrar que los trámites y procedimientos de la universidad generalmente retrasan, limitan y/o disminuyen el nivel de alcance que se podría llegar a tener con un modelo más acoplado y empático con el fin de la Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria.

Para culminar el proyecto, se hace entrega de los siguientes productos académicos:

Cartilla guía turística: Que incluye presentación de proyecto, información general, presentación tema Turismo de base comunitaria, presentación Ruta Agroturística de Pradera Valle, ética del viajero, recomendaciones de viaje, presentación de los circuitos turísticos, emprendimientos locales, mapa.

Trabajo de grado: “Caracterización de la planta turística para la propuesta de co-diseño de la ruta turística gastronómica del municipio de pradera, valle del cauca a través del turismo de base comunitaria” Estudiantes Lina Marcela Nieva Gutiérrez y Julieth Andrea Rodríguez Pérez.

Artículo académico susceptible de ser publicado.

Video promocional: Pradera Dulce Aventura.

Informe final (Ver archivos adjuntos).

PROYECTO FINANCIADO POR EL FONDO NACIONAL DE EXTENSIÓN SOLIDARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE PALMIRA

DIRECTORES DEL PROYECTO:

Raúl Antonio Díaz y Alberto Martínez

GRUPO DE INVESTIGACIÓN:

Sociedad, economía y política pública, SEPP.

INVESTIGADORES:

Laura Cristina Fúquene Giraldo

Robert Armando Vivas Londoño

Julián David Henao Rocha

Viviana Arango Duque

ESTUDIANTES AUXILIARES:

Lina Marcela Nieva Gutiérrez

Julieth Andrea Rodríguez Pérez

Jenny Marcela Camacho Gómez

Juan Camilo Velazco Palomino